

Biodigestores como tecnologia descentralizada para o tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais: estudo de caso no bairro Cocuera, Mogi das Cruzes (SP)

Biodigestores como tecnología descentralizada para el tratamiento de aguas residuales domésticas en áreas rurales: estudio de caso en el barrio Cocuera, Mogi das Cruzes

Biodigesters as a decentralized technologies for domestic wastewater treatment in rural areas: a case study in the Cocuera neighborhood, Mogi das Cruzes (SP)

Cristiano von Steinkirch de Oliveira¹, Silvio Yoshitaka Kinukawa² e José Luiz Furtado³

¹Engenheiro Ambiental pela Universidade de São Paulo (EESC- USP), Mestre em Gestão e Governança das Águas pelo UNESCO | IHE Delft – Institute for Water Education , Holanda, cristiano@semae.sp.gov.br;

²Engenheiro Civil pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), São Paulo, Brasil, silvio@semae.sp.gov.br;

³Administrador pela Universidade de Braz Cubas (UBC), Especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pós-graduando em Regulação no Saneamento, Universidade de São Paulo, Brasil, joseluiz@semae.sp.gov.br;

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário

Tecnologias descentralizadas de tratamento: fossas sépticas, biodigestores, wetlands, reatores e outras soluções de baixo custo para comunidades rurais.

Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario

Tecnologías descentralizadas de tratamiento: fosas sépticas, biodigestores, humedales, reactores y otras soluciones de bajo costo para comunidades rurales.

Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage

Decentralized treatment technologies: septic tanks, biodigesters, wetlands, reactors, and other low-cost solutions for rural communities.

RESUMO

Este relato de experiência apresenta os resultados do Projeto Piloto de Saneamento Rural desenvolvido no município de Mogi das Cruzes, São Paulo, entre 2018 e 2020, com o objetivo de avaliar a aplicabilidade de tecnologias descentralizadas de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais. O estudo foi conduzido no bairro Cocuera, região caracterizada por propriedades localizadas a montante da principal captação de águas superficiais do sistema de abastecimento municipal, em uma área estratégica para a proteção dos mananciais do Sistema Produtor Alto Tietê. A iniciativa resultou de parceria entre o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (SEMAE), a Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG) e o Instituto Trata Brasil, e contemplou a instalação de sete biodigestores anaeróbios unifamiliares em propriedades rurais, como alternativa de baixo custo à expansão de redes coletoras convencionais.

O processo de implantação envolveu seleção e sensibilização dos beneficiários, diagnóstico de campo, instalação dos equipamentos e monitoramento inicial por meio de análises laboratoriais. Os biodigestores utilizados, fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD), são compostos por tanque séptico de fundo cônico seguido de filtro anaeróbio de fluxo ascendente, e apresentam como principais vantagens a simplicidade operacional, a baixa necessidade de manutenção e a dispensa de energia elétrica. As análises laboratoriais foram realizadas pelo laboratório credenciado Merieux NutriSciences, sob acompanhamento de

técnicos do SEMAE e do SMAG, e comparadas aos padrões de lançamento de efluentes estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 8.468/1976 e pela Resolução CONAMA nº 430/2011.

Os resultados evidenciaram desempenho satisfatório dos biodigestores, com eficiências médias de remoção de matéria orgânica próximas a 80% em condições ideais de operação. Entretanto, desafios importantes foram observados, incluindo dificuldades na coleta de amostras representativas, necessidade de adequações em conexões prediais, falta de mão de obra capacitada e heterogeneidade nas condições das propriedades rurais.

Conclui-se que os biodigestores constituem alternativa tecnicamente viável e socialmente apropriada para o tratamento descentralizado de esgoto em comunidades rurais, especialmente em contextos de restrição financeira e geográfica para implantação de redes coletoras. Contudo, a replicação em larga escala requer ações de capacitação técnica local, padronização de procedimentos de instalação, desenvolvimento de estratégias simplificadas de monitoramento e suporte institucional contínuo. Os aprendizados gerados pelo piloto em Mogi das Cruzes fornecem subsídios valiosos para a formulação de políticas públicas voltadas à universalização do saneamento rural e à proteção de mananciais estratégicos para o abastecimento urbano.

Palavras-chave: Saneamento rural, Biodigestores, Tratamento de esgoto descentralizado, Soluções alternativas, Participação social, Políticas públicas

RESÚMEN

Este relato de experiencia presenta los resultados del Proyecto Piloto de Saneamiento Rural desarrollado en el municipio de Mogi das Cruzes, São Paulo, entre 2018 y 2020, con el objetivo de evaluar la aplicabilidad de tecnologías descentralizadas de tratamiento de aguas residuales domésticas en áreas rurales. El estudio se realizó en el barrio Cocuera, una región caracterizada por propiedades ubicadas aguas arriba de la principal captación de aguas superficiales del sistema de abastecimiento municipal, en un área estratégica para la protección de las fuentes de agua del Sistema Productor Alto Tietê. La iniciativa fue el resultado de una asociación entre el Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado (SEMAE), la Secretaría Municipal de Agricultura (SMAG) y el Instituto Trata Brasil, y contempló la instalación de siete biodigestores anaeróbicos unifamiliares en propiedades rurales, como una alternativa de bajo costo a la expansión de redes de alcantarillado convencionales.

El proceso de implementación involucró la selección y concientización de los beneficiarios, el diagnóstico de campo, la instalación de los equipos y el monitoreo inicial mediante análisis de laboratorio. Los biodigestores utilizados, fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD), están compuestos por un tanque séptico de fondo cónico seguido de un filtro anaeróbico de flujo ascendente, y presentan como principales ventajas la simplicidad operacional, la baja necesidad de mantenimiento y la no necesidad de energía eléctrica. Los análisis de laboratorio fueron realizados por el laboratorio acreditado Merieux NutriSciences, bajo el acompañamiento de técnicos del SEMAE y de la SMAG, y fueron comparados con los estándares de vertimiento de efluentes establecidos por el Decreto Estatal N° 8.468/1976 y por la Resolución CONAMA N° 430/2011.

Los resultados evidenciaron un desempeño satisfactorio de los biodigestores, con eficiencias medias de remoción de materia orgánica cercanas al 80% en condiciones ideales de operación. Sin embargo, se observaron desafíos importantes, incluyendo dificultades en la recolección de muestras representativas, la necesidad de adecuaciones en las conexiones domiciliarias, la falta de mano de obra calificada y la heterogeneidad en las condiciones de las propiedades rurales.

Se concluye que los biodigestores constituyen una alternativa técnicamente viable y socialmente apropiada para el tratamiento descentralizado de aguas residuales en comunidades rurales, especialmente en contextos de restricción financiera y geográfica para la implementación de redes de alcantarillado colectivas. No obstante, la replicación a gran escala requiere acciones de capacitación técnica local, estandarización de procedimientos de instalación, desarrollo de estrategias simplificadas de monitoreo y apoyo institucional continuo. Los aprendizajes generados por el piloto en Mogi das Cruzes proporcionan valiosos subsidios para la formulación de políticas públicas dirigidas a la universalización del saneamiento rural y a la protección de fuentes de agua estratégicas para el abastecimiento urbano.

Palabras-clave: Saneamiento rural, Biodigestores, Tratamiento descentralizado de aguas residuales, Soluciones alternativas, Participación social, Políticas públicas.

ABSTRACT

This experience report presents the results of the Pilot Project for Rural Sanitation developed in the municipality of Mogi das Cruzes, São Paulo, between 2018 and 2020. The project aimed to evaluate the applicability of decentralized technologies for domestic sewage treatment in rural areas. The study was conducted in the Cocuera neighborhood, a region characterized by properties located upstream from the main surface water intake for the municipal water supply system, in a strategic area for the protection of the water sources of the Alto Tietê Production System. The initiative resulted from a partnership between the Municipal Water and Sewage Service (SEMAE), the Municipal Department of Agriculture (SMAG), and the Trata Brasil Institute. It involved the installation of seven single-family anaerobic biodigesters on rural properties as a low-cost alternative to the expansion of conventional sewer networks.

The implementation process involved the selection and awareness-raising of beneficiaries, field diagnosis, equipment installation, and initial monitoring through laboratory analyses. The biodigesters used, manufactured from high-density polyethylene (HDPE), consist of a septic tank with a conical bottom followed by an upflow anaerobic filter. Their main advantages are operational simplicity, low maintenance requirements, and no need for electrical energy. Laboratory analyses were performed by the accredited lab Merieux NutriSciences, under the supervision of technicians from SEMAE and SMAG, and the results were compared to the effluent discharge standards established by State Decree No. 8,468/1976 and CONAMA Resolution No. 430/2011.

The results demonstrated satisfactory performance of the biodigesters, with average organic matter removal efficiencies close to 80% under ideal operating conditions. However, significant challenges were observed, including difficulties in collecting representative

samples, the need for adjustments in household connections, a lack of skilled labor, and heterogeneity in the conditions of the rural properties.

It is concluded that biodigesters are a technically viable and socially appropriate alternative for the decentralized treatment of sewage in rural communities, especially in contexts of financial and geographical constraints for the implementation of collective sewer networks. However, large-scale replication requires local technical training, standardization of installation procedures, the development of simplified monitoring strategies, and continuous institutional support. The lessons learned from the pilot project in Mogi das Cruzes provide valuable input for the formulation of public policies aimed at universalizing rural sanitation and protecting strategic water sources for urban supply.

Keywords: Rural sanitation, Biodigesters, Decentralized sewage treatment, Alternative solutions, Social participation, Public policies.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O Projeto Piloto de Saneamento Rural foi implementado no bairro Cocuera, município de Mogi das Cruzes (SP), com foco em propriedades rurais situadas a montante da principal captação de águas superficiais do sistema de abastecimento municipal. Localizado no setor leste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), o município apresenta relevante contingente populacional, estimado em 28.415 habitantes na área rural e uma população total estimada em 470.302 habitantes (IBGE, 2025). Destaca-se, ainda, que 48% do território municipal integra áreas de proteção e recuperação de mananciais, conforme Lei Estadual nº 15.913/2015, abrangendo três reservatórios do Sistema Produtor Alto Tietê – SPAT. Este sistema, o segundo maior da RMSP, responde pelo suprimento de água a mais de 4,5 milhões de habitantes, ocupando aproximadamente 33 km², ou 4,75% da área total do município (SP Águas, 2025). Tal configuração evidencia a importância estratégica de Mogi das Cruzes na conservação da qualidade dos recursos hídricos, principalmente, na promoção do saneamento rural.

O Projeto Piloto de Saneamento Rural teve início após a formalização da parceria público-privada por meio do Termo de Cooperação nº 44, de 20 de junho de 2018, entre Secretaria Municipal de Agricultura - SMAG, SEMAE de Mogi das Cruzes e Instituto Trata Brasil, estabelecendo responsabilidades de atuação para cada integrante, cujas atuação estendeu-se com atividades de instalação e monitoramento até a conclusão do projeto em dezembro de 2020.

O objetivo principal foi testar a aplicabilidade de equipamentos comercializados como “biodigestores”, os quais são sistemas de tratamento de efluentes descentralizados, cujo funcionamento é semelhante à de um reator anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA) com extração de lodo por pressão hidráulica, sem necessidade de caminhão limpa fossa. Para este projeto, foi utilizado o Biodigestor da marca Acqualimp, descrito como uma miniestação de tratamento de esgoto residencial fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) com um sistema de extração do lodo que permite o manuseio e aproveitamento deste resíduo diretamente pelo usuário. O biodigestor adotado neste projeto, foi fabricado com volume de 600 L e dimensões de 0,89 m de diâmetro e 1,65 m de altura, atende até seis pessoas, considerando uma residência baixo padrão, cuja contribuição diária é estimada em 100 litros por morador por dia (ACQUALIMP, 2019). Salienta-se que este tipo de equipamento não é exclusivo da marca supracitada, uma vez que há diversos fabricantes de biodigestores com design e funcionamento similar no mercado. Antecedendo o biodigestor, foram instalados os equipamentos hidrosanitários necessários para a ligação predial em acordo com a norma ABNT NBR 8160/1999, tais como caixas de gordura, caixa de inspeção, respiro, tubos e conexões em PVC, entre outros, bem como sumidouro após, permitindo a infiltração no solo do efluente como destinação final, conforme norma ABNT NBR 17076/2024.

A escolha pelo equipamento neste projeto piloto considerou aspectos técnicos (disponibilidade de tecnologias comerciais, facilidade de instalação e requisitos de operação), institucionais (papéis do SMAG, SEMAE e apoio do Instituto Trata Brasil) e ambientais (proximidade às áreas de captação). A experiência envolveu 11 propriedades beneficiárias em diferentes estágios de instalação e operação, dos quais 7 foram biodigestores idênticos, permitindo avaliar aspectos técnicos, operacionais e sociais da implementação em contexto rural. Além dos biodigestores, foram testados outros equipamentos com tecnologia diversa.

A experiência ganha relevância na área temática de tecnologias descentralizadas de tratamento por demonstrar, na prática, a possibilidade de adoção de biodigestores como soluções alternativas ao saneamento rural. No contexto brasileiro, marcado pela desigualdade no acesso ao saneamento básico, o presente relato a partir de Mogi das Cruzes oferece evidências significativas de que estes sistemas de tratamento de efluentes podem constituir alternativas viáveis, de baixo custo e adaptadas à realidade de comunidades isoladas em áreas rurais.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A implantação de biodigestores unifamiliares no âmbito do Projeto Piloto de Saneamento Rural de Mogi das Cruzes foi concebida como estratégia para avaliar a viabilidade de tecnologias descentralizadas anaeróbias em áreas rurais não atendidas pela rede pública de esgotamento sanitário. O modelo selecionado foi o biodigestor da Acqualimp, um reator anaeróbio pré-fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), composto por tanque séptico de fundo cônico e filtro anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA/UASB) preenchido com material suporte para fixação do biofilme. O sistema dispensa o uso de energia elétrica, possui baixa necessidade de manutenção e, tratando-se de reator anaeróbio de fluxo ascendente, apresenta remoções médias de carga orgânica da ordem de 70–80% para $DBO_{5,20}$ em condições ideais de operação (von Sperling, 2000).

Figura 1. Representação esquemática das partes que compõem o biodigestor.
Fonte: Ficha técnica do produto, Acqualimp, 2019.

A metodologia de implementação contemplou quatro etapas principais:

1. **Seleção dos beneficiários** – realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG), considerando propriedades situadas a montante da captação de água superficial do município.
2. **Sensibilização e diagnóstico de campo** – visitas técnicas para orientar os proprietários quanto ao uso, manutenção e cuidados necessários para a eficiência do sistema.
3. **Instalação dos biodigestores** – conduzida com apoio técnico do SEMAE e de parceiros, incluindo a definição de localização adequada (respeitando declividade, distância de corpos d'água e acessibilidade para manutenção) e a construção de sumidouros como unidades de disposição final do efluente tratado, conforme as normas norma ABNT NBR 17076/2024.
4. **Monitoramento inicial** – coleta e análise laboratorial de efluentes tratados em unidades selecionadas, realizada por laboratório credenciado (Merieux NutriSciences), com acompanhamento de técnicos do SEMAE. Os parâmetros analisados foram comparados aos limites estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 8.468/1976 e pela Resolução CONAMA nº 430/2011.

No total, sete biodigestores foram entregues a famílias rurais durante a execução do piloto, distribuídos em diferentes propriedades do bairro Cocuera e adjacências. Dentre estes, pelo menos quatro encontravam-se em operação plena até dezembro de 2020, tratando águas negras e cinzas domésticas de modo integrado. Os demais apresentavam pendências de instalação final ou de adequação das conexões prediais, o que refletiu diretamente no desempenho observado. A Tabela 1 sintetiza as unidades de biodigestores monitoradas, com destaque para as características de operação.

Tabela 1. Unidades de biodigestores instaladas no Projeto Piloto de Saneamento Rural de Mogi das Cruzes (2018–2020)

Proprietário	Localização	nº de moradores
Benedito T. Gishifu	Rod. Prof. Alfredo Rolim de Moura	até 6
Getúlio D. Emori	Estrada G. Kobayashi	6
Edson K. Suenaga	Estrada S. Ueda	6
Massataka Yamashita	Estrada Yamashita	2
Marcelo K. Imada	Rod. Prof. Alfredo Rolim de Moura	até 6
Oswaldo Matsuo	Estrada Takaoka	4–6

Devido à restrições orçamentárias, foram realizadas coletas e análises laboratoriais em apenas um sistema de biodigestor, aquele de propriedade de Edson K. Suenaga. Embora apenas uma das análises tenha contemplado unidade anaeróbia, os resultados forneceram subsídios para a avaliação da eficiência dos sistemas. As amostragens foram conduzidas por coletor habilitado do laboratório Merieux NutriSciences Corporation, com acompanhamento de técnicos do SEMAE e do SMAG. No processo de avaliação, os parâmetros de esgoto bruto restringiram-se à quantificação de matéria orgânica, enquanto o efluente tratado foi analisado em conformidade com os padrões de lançamento estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 8.468/1976 e pela Resolução CONAMA nº 430/2011. Os resultados foram comparados diretamente aos valores máximos permitidos pelo Artigo 18 do referido Decreto e pelo Artigo 21 da Resolução CONAMA nº 430/2011, não tendo sido incluídos parâmetros de qualidade voltados ao reuso agrícola, conforme disposto na Resolução CNRH nº 54/2005. Ressalta-se, adicionalmente, que os beneficiados foram orientados quanto à diretriz da NBR 13.969/1997, a qual veda a utilização de esgoto tratado, mesmo após desinfecção, para irrigação de hortaliças e frutas rastejantes, como melão e melancia.

Tabela 2. Análise laboratorial do efluente do biodigestor de propriedade do Edson K. Suenaga no dia 22/06/2021.

nº do laudo	Entrada	Saída	Eficiência
337030/2019-0	DQO 10900 mg/L	DQO 342 mg/L	97%
	DBO _{5,20} 349 mg/L	DBO 75,1 mg/L	78%

Fonte: Laudo laboratorial Merieux NutriSciences Corporation: Resumo dos resultados da amostra nº 205390/2021-0 e 205384/2021-0.

As análises laboratoriais realizadas na unidade da propriedade de Edson K. Suenaga, indicaram desempenho satisfatório em termos de redução de carga orgânica, ainda que limitado por fatores de campo, como obstruções na tubulação de entrada e ausência de padronização nas ligações prediais, uma vez que se tratava de casa antiga. A análise foi realizada no dia 22/06/2021, há mais de um ano e meio da instalação do sistema no dia 06/12/2019, demonstrando maturidade do biofilme no tratamento.

Figura 2. Foto do biodigestor e leito de secagem após a instalação no sítio de Edson K. Suenaga.
Fonte: Elaboração própria, 2019

O aumento observado na carga orgânica da amostra de entrada deveu-se ao fato de a coleta ter sido realizada a partir do leito de secagem, após a extração do lodo estabilizado, uma vez que não havia possibilidade de coletar um afluente homogêneo diretamente. No dia da amostragem, procedeu-se à operação de remoção do lodo estabilizado para o leito de secagem, realizada por diferença de carga hidráulica após a abertura do registro. Para viabilizar o processo, o proprietário utilizou uma vareta de bambu para promover a descompactação do lodo acumulado no fundo do reator. Essa operação elimina a necessidade de caminhões limpa-fossa para a retirada do material, constituindo uma vantagem significativa para a replicação da tecnologia em comunidades rurais de difícil acesso. Após a extração, caracterizada pela remoção de um efluente de aspecto semissólido ou pastoso, foi então coletado o efluente líquido destinado à análise laboratorial. Já o efluente de saída do equipamento foi coletado diretamente a partir da tubulação de saída para a sumidouro instalado para a infiltração no solo como disposição final do efluente tratado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implantação de biodigestores unifamiliares em propriedades rurais do bairro Cocuera evidenciou tanto o potencial de aplicabilidade da tecnologia como solução descentralizada de saneamento, quanto os desafios práticos para sua consolidação em escala municipal.

Do ponto de vista técnico-científico, o piloto reforça evidências já descritas na literatura nacional sobre a aplicabilidade dos biodigestores como solução descentralizada de baixo custo,

especialmente em contextos de baixa densidade populacional e restrições financeiras para a expansão de redes coletoras. Além disso, contribui ao campo das políticas públicas ao fornecer dados empíricos sobre a necessidade de padronização de equipamentos, capacitação de mão de obra local e estratégias de monitoramento simplificadas como fatores críticos para o sucesso da adoção em escala municipal.

Os resultados laboratoriais obtidos no biodigestor da propriedade de Edson K. Suenaga indicaram desempenho satisfatório na redução de matéria orgânica, ainda que condicionado por limitações de campo. O aumento significativo da carga orgânica na amostra de entrada decorreu da dificuldade de acesso ao esgoto doméstico, o que levou à coleta por meio do extrator de lodo estabilizado, comprometendo a representatividade do afluente. Ainda assim, os biodigestores demonstraram eficiência considerável na remoção da carga orgânica.

Do ponto de vista tecnológico, os biodigestores apresentaram vantagens, uma vez que não requerem energia elétrica, possuem menor custo de manutenção e maior simplicidade operacional. Tais características ampliam sua viabilidade em localidades dispersas, com infraestrutura limitada e baixo poder aquisitivo dos usuários. Entretanto, a eficiência média inferior em relação aos sistemas aeróbios, ou outros mais avançados, deve ser considerada no planejamento de políticas públicas, sobretudo em áreas de relevância hídrica estratégica, como mananciais de abastecimento urbano.

Do ponto de vista institucional e social, observou-se que a heterogeneidade das condições das propriedades beneficiadas influenciou diretamente a performance dos sistemas. Em alguns casos, houve necessidade de readequação das conexões prediais, especialmente para assegurar a correta segregação de águas negras e cinzas. Além disso, a ausência de mão de obra local capacitada dificultou a instalação e o monitoramento inicial, demandando apoio técnico contínuo por parte do SEMAE e do SMAG. Esses fatores apontam para a importância de programas de capacitação comunitária e de padronização dos procedimentos de instalação, a fim de reduzir custos e garantir uniformidade no desempenho.

De forma geral, a experiência demonstra que os biodigestores são uma alternativa tecnicamente viável e socialmente apropriada para o saneamento rural descentralizado, desde que inseridos em um modelo de gestão que contemple: (i) assistência técnica permanente; (ii) mecanismos simplificados de monitoramento da eficiência; (iii) padronização dos equipamentos; e (iv) estratégias de manutenção de baixo custo. O piloto também evidencia a

- . 2024. *NBR 17076: Projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte-Requisitos*. Rio de Janeiro: ABNT.
- Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 2011. *Resolução no. 430, de 13 de maio de 2011*. Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes. Diário Oficial da União, Brasília, DF.
- Brasil. Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 2005. *Resolução no. 54, de 28 de novembro de 2005*. Estabelece diretrizes, modalidades e critérios gerais para reuso não potável de água. Diário Oficial da União, Brasília, DF.
- Estado de São Paulo. 1976. *Decreto Estadual no. 8.468, de 8 de setembro de 1976*. Regulamenta a Lei no. 997, de 31 de maio de 1976, sobre prevenção e controle da poluição do meio ambiente. Diário Oficial do Estado de São Paulo.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2022. *Censo Brasileiro de 2022*. Rio de Janeiro.
- Von Sperling, Marcos. 2005. “Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos”. 3.ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 2005. p. 452.